

Durchschnittsplatte: Herstellung

In Deutschland sind Smartphones von Samsung mit einem Marktanteil von 36 % am verbreitetsten, dicht gefolgt von iPhones mit einem Marktanteil von 34 % [3-6].

181 km (2 Steine)

> 18 min (2 Steine)

1 km \triangleq 239 g CO₂eq [1]

1 min \triangleq 13.5 l Wasser [2]

1 min \triangleq Arbeitszeit unter ausbeuterischen und (lebens-)gefährlichen Bedingungen

Neukäufe dominieren aktuell den Smartphone-Markt. Die Anzahl an gebrauchten verkaufter Smartphones ist in den letzten Jahren jedoch kontinuierlich gestiegen [4-10].

181 km (3 Steine)

68 min (3 Steine)

> 18 min (3 Steine)

Das Durchschnittsalter von Smartphones beträgt in Deutschland etwa 18 Monate [1].

2 Steine

2 Steine

2 Steine

CO₂: 12 Steine

H₂O: 8 Steine

Die durchschnittliche Person in Deutschland nutzt ihr Smartphone 152 Minuten pro Tag [12].

2 Steine

2 Steine

Arbeitsbedingungen: 8 Steine

Bei den meisten Geräten schaltet sich der Energiesparmodus an, wenn ein bestimmter Akkustand unterschritten wird und während des Ladevorgangs auch wieder automatisch aus, ist also ab und zu an [13, 14].

2 Steine

Etwa 64 % der Deutschen haben in der Vergangenheit ein Smartphone weiterverkauft oder an einer Recyclingstelle abgegeben [15].

1 Stein

1 Stein

1 Stein